

ПАРАМЕТРЫ ПОЧВОПРИДЕРЖИВАЮЩЕЙ ЧАСТИ ЩЕЛЕВАТЕЛЯ НАВОЗОЗАДЕЛЫВАЮЩЕГО АГРЕГАТА

Чуянов Дустмурад Шодмонович, Эргашева Дилсуз Истамовна,

Файзиев Тухтамурад Зулфикар угли

Каршинский инженерно-экономический институт

E-mail: dchuyanov1@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Целью исследования является теоретическое обоснование параметров почвопридерживающей части щелевателя для заделки навоза в почву. Разработан щелеватель с почвопридерживающей частью к орудию для внесения органических удобрений. В работе использованы основные принципы и методы классической механики, математического анализа и статистики. Получены аналитические зависимости для определения параметров почвопридерживающей части щелевателя. Длина почвопридерживающей части щелевателя зависит от скорости агрегата, угла установки и высоты отвала сталкивателя, угла естественного откоса почвы, коэффициенты трения почвы и навоза, а также их высоты падения. Установлено, что при угле трения почвы $23-37^\circ$, угле естественного откоса почвы $30-41^\circ$ и скорости движения агрегата $1,4$ м/с, длина почвопридерживающей части равна $0,15-0,25$ м.

Ключевые слова: почвопридерживающая пластина, щелеватель, удобрения, сталкиватель, почва, навоз, бахчевых культур, локальное внесение.

ВВЕДЕНИЕ

Узбекистан является одним из ведущих стран в мире по производству

бахчевой продукции и особенно ценных сортов дынь, пользующихся славой за свои вкусовые качества не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами [1-4]. Поэтому необходимо увеличение объема производства бахчевых. Наиболее рациональной является технология предпосевного локального внесения органических удобрений за два прохода агрегата, заключающаяся в том, что после проведения предпосевной подготовки почвы сначала удобрения высеваются лентами на поверхность поля, а затем заделываются в почву. Целью исследования является теоретическое обоснование параметров почвопридерживающей части щелевателя орудия для заделки навоза в почву[5-6].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использованы основные принципы и методы классической механики, математического анализа и статистики. Конструкция щелевателя машины должна быть такой, чтобы сформированная им щель сохраняла свою форму в течение промежутка времени, за который произойдет столкновение в нее навоза. Исходя из этого условия, рассматривая почву в движении относительно рабочего органа, обоснована длина почвопридерживающей части щелевателя [7-11]. После прохода почвопридерживающей части (почвопридерживающей пластины и полевой доски) щелевателя должна произойти как можно более полное самоосыпание почвы в щель (рис. 1).

Рис.1. Схема к определению длины почвопридерживающей части щелевателя

Согласно этому длина L_n почвопридерживающей пластины щелевателя должна быть равна сумме длин окна и дополнительной щеки, которая предотвращает осыпание почвы в щель до завершения процессов сталкивания смеси навоза с почвой:

$$L_n = l_0 + l_1 \quad (1)$$

l_0 - длина окна (определяется из ΔE_1ED_2 по рис.2)

$$l_0 = \frac{H_c(ctg\mu - ctg\gamma)\cos\varphi_c}{\sin\alpha};$$

l_1 - длина дополнительной щеки.

При работе навозозаделывающего агрегата сталкиватель должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечивалась допустимая исходными требованиями полнота заделки навоза, для этого режущая кромка отвала

сталкивателя должна перемещаться в почве, а не в слое навоза (рис.2). Это связано с тем, что на поверхности почвы лежат комки, между которыми располагается навоз. Высота же отвала должна быть такой, чтобы перемещаемая по нему смесь навоза с почвой не пересыпалась через его верхнюю кромку.

Рис.2. Схема к обоснованию высоты отвала сталкивателя

Длина дополнительной щеки зависит от дальности полета падающего в щель смеси навоза с почвой и почвы с высоты H_n и H_n (рис.3):

$$l_1 = S_2 - S_1 \tag{2}$$

где S_1 – дальность полета частиц почвы, падающих с почвопридерживающей пластины щелевателя; S_2 – дальность полета частицы, сталкиваемого в щель смеси навоза с почвой.

Рис.3. Схема для определения длины дополнительной щеки

Подставляя значения l_1 в выражение (1), получим

$$L_n = l_0 + S_2 - S_1 \quad (3)$$

При падении частиц почвы с почвопридерживающей пластины щелевателя на них действуют сила тяжести mg и сила сопротивления среды.

Выбираем координатную систему XOY так, как это показано на рисунке 4. Принимая во внимание то, что начальная вертикальная скорость падения равна нулю и высота падения незначительна, сопротивление среды в учет не берем. Тогда дифференциальные уравнения примут вид:

$$\frac{md^2x}{dt^2} = 0; \quad \frac{md^2y}{dt^2} = mg. \quad (4)$$

Рис.4. К определению времени падения частиц почвы с почвопридерживающей пластины щелевателя.

После сокращения на m , получим:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 0 \quad \frac{d^2y}{dt^2} = g \quad (5)$$

Первый интеграл этих уравнений равен:

$$\frac{dx}{dt} = c_1 \quad \frac{dy}{dt} = gt + c'_1 \quad (6)$$

Вторичным интегрированием получаем путь, пройденный частицами:

$$x = c_1 t + c_2 y = \frac{dt^2}{2} + c'_1 t + c'_2 \quad (7)$$

При начальных условиях, когда $t=0$, скорость

$$V_x = \frac{dx}{dt} = V_a, \quad V_y = \frac{dy}{dt} = 0$$

и пройденный путь $X=0$ и $Y=0$, подставляя эти значения в уравнения (6) и (7), получаем значения постоянные интегрирования:

$$C_1 = \frac{dx}{dt} = V_a \quad C'_1 = \frac{dy}{dt} = 0$$

$$C_2=0$$

$$C_2' = 0$$

Подставив в формулу (7) значения указанных постоянных, окончательно получим траекторию падения почвы в заданной параметрической форме (параметр t - время):

$$X = V_a t ; \quad y = \frac{gt^2}{2} \quad (8)$$

Если исключить t из этих равенств, получим уравнение этой траектории в координатной системе XOY . Действительно $t = \frac{x}{V_a}$ и подстановкой этого значения в формулу (8), получим:

$$y = \frac{gx^2}{2V_a^2} \quad (9)$$

Допустим, что высота падения $V=H_n$, а дальность полета почвы $X=S_1$. Подставляя эти обозначения в уравнение (9), можно определить расстояние S_1 :

$$S_1 = V_a \sqrt{\frac{2H_n}{g}} \quad (10)$$

где V_a – скорость движения агрегата, м/с; g – ускорение свободного падения, м/с

Согласно уравнению (10), дальность полета частиц S_2 сталкиваемого смеси навоза с почвой в щель равна:

$$S_2 = \Delta V \sqrt{\frac{2H_n}{g}} \quad (11)$$

где $H_n=h_{uy}+h_c$ – высота падения сталкиваемого смеси навоза с почвой; $h_c=H_c$ – высота от поверхности, поля до верхней точки падения сталкиваемого смеси навоза с почвой; $\Delta V=V_a-V\sin(\alpha+\varphi_c)$ – продольная составляющая скорости; V – абсолютная скорость частиц смеси навоза с почвой.

Сталкиватель навоза работает как, грейдерный нож или двугранный клин, поэтому абсолютная скорость частиц смеси навоза с почвой можно определить по формуле:

$$V = V_a \frac{\sin \alpha}{\cos \varphi_c} \quad (12)$$

Подставив значение $\Delta V = V_a [1 - \frac{\sin \alpha}{\cos \varphi_c} \sin(\alpha + \varphi_c)]$ в уравнение (11), получим:

$$S_2 = V_a \sqrt{\frac{2H_H}{g}} [1 - \frac{\sin \alpha}{\cos \varphi_c} \sin(\alpha + \varphi_c)] \quad (13)$$

Подставляя значение l_0 , S_1 и S_2 в уравнение (3), получим:

$$L_n = \frac{H_c(ctg \mu - ctg \gamma) \cos \varphi_c}{\sin \alpha} + V_a \left\{ \sqrt{\frac{2H_H}{g}} [1 - \frac{\sin \alpha}{\cos \varphi_c} \sin(\alpha + \varphi_c)] - \sqrt{\frac{2H_H}{g}} \right\} \quad (14)$$

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Расчеты проведенные по полученным формулам, показали, что при угле установки сталкивателя 35-50°, угле трения смеси навоза с почвой 24-30° и скорости движения агрегата 1,4 м/с, длина дополнительной почвопридерживающей пластины щелевателя равна - 0,13-0,28 м. Знак «минус» означает, что для нормальной заделки смеси навоза с почвой длина почвопридерживающей пластины щелевателя может быть меньше длины окна на 0,13-0,28 м.

Для качественной заделки удобрений длина L'_n полевой доски должна быть такой, чтобы до завершения процесса засыпания навоза в щель, в нее не должна осыпаться почва, т. е.

$$L'_n = l_0 + S_2 - S'_1, \quad (15)$$

где S'_1 - дальность полета частиц почвы за пределами полевой доски.

После прохода щелевателя, полевая доска которого создает подпор почвенным призмам происходит скольжение почвы по плоскостям сдвига, наклоненным к горизонту под углом естественного откоса. На нее действуют сила тяжести mg и сила трения F , направленная

противоположно относительно движению призмы (рис.5).

Так как призма скользит по наклонной плоскости, движение призмы будет происходить по закону:

$$X = \frac{gt^2}{2} (\sin\xi - \cos\xi tg\varphi), \quad (16)$$

где ξ – угол естественного откоса почвы.

Это движение будет продолжаться до тех пор, пока не ориентируется под углом естественного откоса в борозде. Исходя из высоты установившейся почвы под углом, естественного откоса, определим путь движения призмы:

$$X_0 = \frac{h_n}{\sin\xi} \quad (17)$$

Подставляя (17) в (16), после преобразования, получим:

$$t = \sqrt{\frac{2h_n \cos\varphi}{g \sin(\xi - \varphi) \sin\xi}} \quad (18)$$

С учетом того, что скорость продвижения почвы $V_n = V_a$, определяем длину дальности полета частиц почвы S_1' :

$$S_1' = V_a \sqrt{\frac{2h_n \cos\varphi}{g \sin(\xi - \varphi) \sin\xi}} \quad (19)$$

Рис.5. Схема сил, действующих на элементарную призму почвы

Тогда, исходя из уравнения (19) уравнение (15) примет вид:

$$L'_n = l_0 + V_a \left\{ \sqrt{\frac{2H_H}{g}} \left[1 - \frac{\sin\alpha}{\cos\varphi_c} \sin(\alpha + \varphi_c) \right] - \sqrt{\frac{2h_n \cos\varphi}{g \sin(\xi - \varphi) \sin\xi}} \right\} \quad (20)$$

Расчеты, проведенные по этим формулам, показывают, что при угле трения почвы 23-27°, угол естественного откоса почвы 30-41° и скорости движения агрегата 1,4 м/с, длина полевой доски равна $l_0 + (-0,36-0,89$ м). Но учитывая некоторую остановку агрегата во время работы, и удельное давление сгруживаемого стелкивателем навоза и почвы и самого стелкивателя на почву, которые находятся под подпором полевой доски, длину полевой доски щелевателя со стороны полевого обреза примем за длину окна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Получены аналитические зависимости для определения параметров почвопридерживающей части щелевателя. Длина почвопридерживающей части щелевателя зависит от скорости агрегата, угла установки и высоты отвала стелкивателя, угла естественного откоса почвы, коэффициенты трения почвы и навоза, а также их высоты падения. Установлено, что длина почвопридерживающей части щелевателя зависит от скорости агрегата, угла установки и высоты отвала стелкивателя, угла естественного откоса почвы, коэффициенты трения почвы и навоза, а также их высоты падения.

2. При угле трения почвы 23-37°, угле естественного откоса почвы 30-41° и скорости движения агрегата 1,4 м/с длина почвопридерживающей части равна 0,15-0,25 м.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(REFERENCES):

1. Chuyanov, D.Sh., Mamatov, F.M., Shodmonov, G.D. Main parameters of manure sealer, *E3S Web of Conferences*, 2023, **401**, 04031
2. B. Mirzaev, F. Mamatov, U. Kodirov, D. Chuyanov, *E3S Web of Conferences* 304, 03011 (2021)
3. Chuyanov, D., Shodmonov, G., Ergashov, G., Choriyev, I. Combination machine for soil preparation and sowing of gourds, *E3S Web of Conferences*, 2021, **264**, 04035
4. Chuyanov, D., Shodmonov, G., Ismailov, I., Ergashov, G., Sadikov, A. Traction resistance of the combined machine plough, *E3S Web of Conferences*, 2021, **264**, 04036
5. Chuyanov, D., Shodmonov, G., Avazov, I., Rashidov, N., Ochilov, S. Soil preparation machine parameters for the cultivation of cucurbitaceous crops // CONMECHYDRO – 2020 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883(2020) 012139 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/883/1/012122.
6. Абезин В.Г. Механизация возделывания бахчевых культур на основе ресурсосберегающих почвозащитных технологий: Дис. ...д-ра техн. наук:, Волгоград, 2004, – 478 с.
7. Мальюков В.И. Механизация бахчеводства. – Волгоград, Нижн.-Волж. Кн. изд-во, 1982. – С. 6-14.
8. D. Chuyanov, U. Abduraxmonov, G. Shodmonov, *Energy-saving technology and machinery for growing melons // Novateur Publication India's International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology (IJERT, Indiya, 2020)*
9. D. Chuyanov, G. Shodmonov, G. Ergashev, *International Journal of Progressive Sciences and Technologies* (2020)
10. D. Chuyanov, H. Ravshanov, I. Avazov, I. Temirov, Published by Novateur Publication India's Journal NX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN: 2581-4230, 100-105 (2020)

11. D. Chuyanov, U. Qodirov, T. Razzaqov, S. Ochilov, Novateur
Publication India's International Journal of Innovations in Engineering Research
and Technology, 352-359 (2020)